

Questionário Final (pós-disciplina)

Prezado(a) Estudante,

Este questionário tem como finalidade avaliar a disciplina MATE28 - Tópicos em Engenharia de Software IV, que tratou sobre Práticas e Reflexões da Contribuição em Projetos Free/Libre Open Source Software (FLOSS) em 2021.2.

O preenchimento do questionário pode demandar de 10 a 15 minutos. Suas respostas serão tratadas de forma totalmente anônima.

Agradecemos por ter chegado conosco até o final da disciplina. Agora, a sua participação é muito importante nesse processo de avaliação e auto-reflexão!

Equipe do Grupo SEED.br.

[Faça login no Google](#) para salvar o que você já preencheu. [Saiba mais](#)

*** Indica uma pergunta obrigatória**

Termo de consentimento livre e esclarecido

1. Você está sendo convidado(a) a participar voluntariamente da pesquisa sobre o uso de projetos FLOSS no ensino de Engenharia de Software.
2. Sua participação não é obrigatória.
3. A qualquer momento você pode desistir de participar e retirar seu consentimento.
4. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a instituição.
5. Sua participação consistirá em responder um questionário com questões abertas e objetivas e de texto curto.
6. Para minimizar qualquer desconforto e manter sua privacidade, o questionário apresentará caráter anônimo. Observe que como você escreverá o nome de seu projeto será possível a identificação, mas não cruzaremos essa informação.

7. Os benefícios relacionados à sua participação estão apenas em contribuir com a pesquisa científica. Será permitido acesso aos resultados desta pesquisa por meio de publicações científicas realizadas a partir desse estudo.

8. Ao continuar respondendo este questionário, você concorda com as informações aqui descritas, porém a qualquer momento você poderá interromper a pesquisa sem ônus algum.

9. Este questionário utiliza o pacote de aplicativo Google Docs, portanto a coleta e o uso de informações do Google estão sujeitos à Política de privacidade do Google (<https://www.google.co.uk/policies/privacy/>).

10. Abaixo, seguem os dados de contato dos responsáveis por esta pesquisa, com os quais você pode tirar suas dúvidas sobre sua participação:

<Omitted>

Universidade Federal da Bahia (UFBA) - Instituto de Computação - Departamento de Ciência da Computação - Av. Adhemar de Barros, s/n, Ondina, 40170-110, Salvador – BA

Entendi os objetivos, os riscos e os benefícios de minha participação na pesquisa e concordo em continuar a responder o questionário.*

Sim

Não

Questionário Final (pós-disciplina)

Faça login no Google para salvar o que você já preencheu. [Saiba mais](#)

* Indica uma pergunta obrigatória

Questionário sobre a Metodologia com uso de FLOSS

I. Parte Demográfica

Sexo:*

Masculino

Femino

Faixa etária:*

até 18 anos

de 19 a 21 anos

de 22 a 25 anos

De 26 a 29 anos

acima de 29 anos

Curso:*

Sua resposta

Possuo experiência participando de projetos de software da indústria em outras oportunidades.*

Concordo totalmente

Concordo parcialmente

Não concordo nem discordo

Discordo parcialmente

Discordo totalmente

Atua profissionalmente na área de computação? Se sim, por favor descreva sua principal função*

Sua resposta

II. Contexto de Isolamento Social

Tive um ambiente propício para desenvolver as atividades da disciplina.*

Concordo totalmente

Concordo parcialmente

Não concordo nem discordo

Discordo parcialmente

Discordo totalmente

Tive facilidade em assistir às aulas virtuais da disciplina.*

Concordo totalmente

Concordo parcialmente

Não concordo nem discordo

Discordo parcialmente

Discordo totalmente

Tive facilidade em desenvolver os trabalhos da disciplina, por meio de ferramentas tecnológicas.*

Concordo totalmente

Concordo parcialmente

Não concordo nem discordo

Discordo parcialmente

Discordo totalmente

Eu me senti motivado ao utilizar projetos disponíveis em repositórios públicos nas aulas virtuais de Engenharia de Software.

Concordo totalmente

Concordo parcialmente

Não concordo nem discordo

Discordo parcialmente

Discordo totalmente

III. Auto-avaliação (após o final de MATE28)

Nome e URL no GitHub o projeto selecionado:*

Sua resposta

Consigo visualizar a complexidade e as dificuldades existentes na construção de modelos de um projeto de software disponível em repositórios públicos.*

Concordo totalmente

Concordo parcialmente

Não concordo nem discordo

Discordo parcialmente

Discordo totalmente

Sou capaz de identificar o conteúdo discutido nas aulas em um software de médio porte no mundo real.*

Concordo totalmente

Concordo parcialmente

Não concordo nem discordo

Discordo parcialmente

Discordo totalmente

Sou capaz de realizar atividades semelhantes às que foram realizadas durante a disciplina em outro projeto real de software.*

Concordo totalmente

Concordo parcialmente

Não concordo nem discordo

Discordo parcialmente

Discordo totalmente

A experiência vivida contribuiu para a melhoria de meu desempenho profissional (atual ou futuro).*

Concordo totalmente

Concordo parcialmente

Não concordo nem discordo

Discordo parcialmente

Discordo totalmente

A experiência vivida contribuiu para o desenvolvimento da habilidade de proatividade.*

Concordo totalmente

Concordo parcialmente

Não concordo nem discordo

Discordo parcialmente

Discordo totalmente

A experiência vivida contribuiu para o desenvolvimento da habilidade de solucionar problemas.*

Concordo totalmente

Concordo parcialmente

Não concordo nem discordo

Discordo parcialmente

Discordo totalmente

A experiência vivida contribuiu para o desenvolvimento da habilidade de comunicação.*

Concordo totalmente

Concordo parcialmente

Não concordo nem discordo

Discordo parcialmente

Discordo totalmente

A experiência vivida contribuiu para que eu tivesse contato com código desenvolvido por terceiros.*

Concordo totalmente

Concordo parcialmente

Não concordo nem discordo

Discordo parcialmente

Discordo totalmente

IV. Relato de Experiência

Como foi a sua experiência no processo de seleção do projeto FLOSS (pontos positivos e negativos)?*

Sua resposta

Como foi a sua experiência na realização da caracterização do projeto selecionado (pontos positivos e negativos)?*

Sua resposta

Como foi a sua experiência na realização da atividade prática sobre resolução de bugs proposta pelo tutor Levy (pontos positivos e negativos)?*

Sua resposta

Descreva sobre a sua experiência na construção do diário (pontos positivos e negativos)*

Sua resposta

Descreva sobre sua experiência com a comunidade de FLOSS (realização de commits, feedback da comunidade, etc.)*

Sua resposta

V. Sobre a Disciplina

A disciplina correspondeu às suas expectativas? Por favor, comente.*

Sua resposta

As estratégias utilizadas nas aulas durante o semestre letivo foram adequadas? Por favor, comente sobre pontos positivos e pontos a melhorar. Sugestões são*

Sua resposta

Comentários gerais (à vontade)

Sua resposta

Voltar

Enviar

Limpar formulário

Nunca envie senhas pelo Formulários Google.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. [Denunciar abuso](#) - [Termos de Serviço](#) - [Política de Privacidade](#)

 Formulários